

11. Herrmann F., Meister A. Separation and spectroscopic properties of pigment-protein complexes in Antirrhinum chloroplasts. — *Photosynthetica*, 1972, v. 6, p. 177.
12. Klein S. M., Vernon L. P. Protein composition of spinach chloroplasts and their photosystem I and photosystem II subfragments. — *Photochem. Photobiol.*, 1974, v. 19, p. 43.
13. Machold O., Hoyer-Hansen G. Polypeptide composition of thylakoids from viridis and xantha mutants in barley. — *Carlsberg. Res. Commun.*, 1976, v. 41, p. 359.
14. Matorin D. N., Venedictov P. S. et al. Delayed light emission of photosynthetic mutant of *Pisum sativum*. — *Studia Biophysica*, 1974, v. 44, p. 85.
15. Satoh K. Polypeptide composition of the purified photosystem II pigment protein complex from spinach. — *Biochim. Biophys. Acta*, 1979, v. 546, № 1, p. 84.
16. Schmid G. H., List H., Radunz A. Inhibition of photosystem II reactions in blue-green algae by the antisera to lutein and neoxanthin. — *Ztschr. Naturforsch.*, 1977, Bd. 32 c, № 1—2, S. 118.
17. Süß K. H. Identification of chloroplast thylakoid membrane polypeptides: coupling factor of photophosphorylation (CF₁) and cytochrome. — *FEBS Letters*, 1976, v. 70, p. 191.
18. Süß K. H., Schmidt O., Machold O. The action of proteolytic enzyme thylakoid membranes on chloroplast. — *Biochim. Biophys. Acta*, 1976, v. 448, p. 103.
19. Thornber L. P. Chlorophyll-proteins: light-harvesting and reaction center component of plants. — *Ann. Rev. Plant Physiol.*, 1975, v. 26, p. 127.

Рекомендована кафедрой биофизики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Поступила 26 ноября 1980 г.

УДК 595.773.4:591.464

ЗООЛОГИЯ

**НОВЫЙ ВИД ЗЛАКОВЫХ МУХ РОДА
MEROMYZA MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE)
ИЗ МОНГОЛИИ**

Л. И. Федосеева

Описан новый вид злаковых мух *Meromyza nartshukiana* Fed., найденный в Монголии. Рыжей окраской полусреднеспинки напоминает мух летнего поколения *M. nigriventris* Macq., но отличается формой головы, светлыми щупиками и формой гениталий самца.

Описываемый вид обнаружен в сборах Советско-Монгольской экспедиции. Материал был передан нам на определение Зоологическим институтом АН СССР, где и будет храниться голотип вида.

***Meromyza nartshukiana* Fedoseeva, sp. nov. ***

Общая окраска рыжеватая.

Длина головы в профиль немного больше ее высоты. Лоб заметно выступающий, его длина перед глазами не уступает ширине 3-го членика антенн. Профиль лица прямой, лицо скошено назад, вибриссальный угол тупой. Ширина скул равна или несколько уступает ширине 3-го членика антенн. Высота щек относится к высоте глаза, как 1:2,5. На щеках только светлые волоски без примеси черных. Отношение высоты глаза к его длине равно 1:1,3. Длина 3-го членика антенн приблизительно равна его ширине, снизу он округлый, его верхний край прямой; ариста желтоватая, чаще одноцветная, ее второй членик иногда несколько темнее остальных. Щупики довольно короткие и узкие, почти не расширенные в середине, светлые, лишь самые концы их темно-коричневые. Лобный треугольник светлый, гладкий, неокаймленный, его высота несколько больше основания или равна ей, вершина лбно-

* Вид назван в честь Э. П. Нарчук.

го треугольника почти доходит до линии, соединяющей передние края глаз. Оцеллярное пятно круглое, небольшое, едва выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок светлый с неясными продольными коричневатыми полосками.

Среднеспинка (до щитка) квадратная. Полосы среднеспинки матовые, светло-коричневые, наружные края боковых полос немного темнее окрашены; средняя полоса перед щитком почти исчезает; на щитке полоса очень узкая, светло-коричневая или желтая, иногда вовсе исчезающая. Пятна на боках груди рыжие, слабо очерченные. Ноги целиком светлые; задние бедра умеренно утолщенные, их ширина не более чем в 3 раза превосходит ширину задних голеней. Отношение ширины крыла к длине равно 3,5:11, отношение длины отрезков костальной жилки — 3:2,6:3; жилки крыльев светло-серые.

Гениталии самца *Meropnuza partshukiana* sp. nov.
А — параметры; Б — сурстили; В — пенис

Брюшко сверху светло-желтое с одной срединной темной полосой, часто прерванной. Гениталии самца: эпандрий с короткими светлыми щетинками; параметры крупные, сильно склеротизованные, передние более или менее трапециевидные с вытянутым и суженным передним углом; задние заостренные, расположены сзади в плоскости, перпендикулярной плоскости передних параметров. Сурстили широкие и короткие, их свободный край с выемкой (рис.). Длина тела 4 мм.

Материал. Голотип: самец, Монголия, Восточный аймак, г. Дэрхин-Цаган-Обо, 60 км ВСВ Баян-Бурда, 21.VII 1971, Емельянов. Паратипы: 1 самка, Монголия, Восточно-Гобийский аймак, 40 км ВЮВ Сайн-Шанда, 15—16.VIII 1975, Э. Нарчук; 1 самец, Монголия, Восточный аймак, 45 км ССВ г. Их-Чулут-Ула, 26.VII 1971, Емельянов; 1 самка, 1 самец Монголия, Восточный аймак, г. Дэрхин-Цаган-Обо, 60 км ВСВ Баян-Бурда, 21.VII 1971, Козлов; 1 самец, Монголия, Восточный аймак, 30 км ВЮВ родника Дзавсар-Булак, 25.VII 1971, Козлов; 4 самца, 1 самка, Восточный аймак, г. Модон-Обо, 30 км ВСВ г. Цаган-Ула, 25.VII 1971, Козлов; 5 самцов, 2 самки, аймак Сухэ-Батора, пески Онгон-Элс, 15 км ЮЮВ Хонгора, 5—6.VII 1971, Кержнер; 3 самца, 2 самки, аймак Сухэ-Батора, Авдартын-Худук, 35 км ЗСЗ г. Дзотол-Хан, 13.VII 1971; 1 самец, Восточный аймак, река Халхин-Гол, 12 км ЮЗ сомона Халх-гол, 18.VII 1971, Кержнер; 1 самец, Восточный аймак, Ар-Булак, 75 км ЗЮЗ г. Салхит, 24.VII 1971, Кержнер; 1 самец, Восточный аймак, 15 км ЮЗ г. Их-Чулут-Ула, 15.VII 1971, Козлов.

Замечания. Рыжим цветом полос среднеспинки и типом строения гениталий самца новый вид похож на *M. nigriventris* Macq. (летняя форма), *M. depressa* Fed., *M. stackelbergi* Fed., а также на *M. pallida* Fed. Первые три из упомянутых видов отличаются от описываемого более толстыми и совершенно черными щупиками, которые у *M. partshukiana* узкие, светлые и затемнены лишь на самых концах с наружной стороны. Кроме того, у *M. nigriventris* и *M. stackelbergi* в отличие от нового вида лоб слабо выступает и лицо почти не скошено назад. *M. pallida* отличается от нового вида более крупным лобным треугольником, высокой головой, сплошь светлыми щупиками и большими размерами тела. Наконец, от всех названных видов новый вид отличается формой передних параметров самца.

Из других видов, обитающих в Монголии и рыжим цветом полос среднеспинки напоминающих описываемый вид, следует назвать *M. cognata* Fed. и *M. brevifasciata* Fed. Однако эти виды по сочетанию многих признаков далеки от *M. partshukiana* и входят в иные группы видов *Meromyza*: *M. cognata* с мелкими прозрачными параметрами близок к *M. nigriseta* Fed. и *M. pluriseta* Pet., а *M. brevifasciata* относится к группе *pratogum*.

Следует отметить, что некоторые виды, обитающие в Монголии, подвержены сезонной изменчивости, выражающейся в более темной окраске мух весеннего поколения по сравнению с летними. Такая изменчивость наблюдалась не только у *M. nigriventris*, но и у *M. cephalata* Fed., *M. maculata* Fed.* Материал, использованный для описания нового вида, был собран во второй половине июля и в августе, т. е. тогда, когда возможен лёт летнего поколения. Не исключено, что мухи этого вида, вылетающие весной (в случае, если этот вид в году дает два поколения), могут иметь более темную окраску полос среднеспинки.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Поступила 23 января 1981 г.

УДК 632.937

ЗООЛОГИЯ

НАСЕКОМЫЕ — УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИТОФАГИ ВЬЮНКА ПОЛЕВОГО

Б. М. Горенштейн

На вьюнке полевом в Узбекистане обнаружено десять видов гербифагов, повреждающих вегетативные и репродуктивные органы сорняка. Энтомофауна сорняка включает пять видов жуков и пять чешуекрылых. Приведены данные о биологии, трофических связях и распространении этих насекомых. В результате изучения пищевой специализации чешуекрылых в лабораторных условиях выявлена специфичность этих гербифагов. Наибольший интерес представляют гербифаги, нарушающие семенную продуктивность сорняка.

Вьюнок полевой ядовитый (*Convolvulus arvensis* L.) — полупаразит. Это одно из главных сорных растений всех сельскохозяйственных культур, часто встречается на парах, по залежам, на посевах хлопчатника, в огородах и садах, по склонам гор, среди кустарников [8].

* Федосеева Л. И. О фауне злаковых мух рода *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloporidae) Монголии. — Зоол. журн., 1971, т. 50, № 6, с. 945.